

CIANOSE NEONATAL COMO SINAL DE ALERTA: IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS CRÍTICAS

Gabriela D’Almeida Lins¹, Sophia Garcia Silva¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Giovana Alves Souza¹, Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Luísa Macedo Rodrigues¹, Vanessa Bridi²

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

² Centro Universitário de Mineiros, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas críticas (CCCs) constituem importante causa de morbimortalidade neonatal, associadas à hipóxia e instabilidade clínica. Entre suas manifestações, a cianose neonatal configura importante sinal de alerta cardiovascular. Entretanto, o reconhecimento precoce dessas condições permanece desafiador pela inespecificidade clínica e limitações da avaliação isolada, especialmente em recém-nascidos de pele mais escura. Nesse contexto, a oximetria de pulso consolidou-se como método não invasivo de rastreamento neonatal. O presente estudo objetiva analisar a importância da cianose neonatal como marcador clínico de cardiopatias congênitas críticas e o papel da oximetria no diagnóstico precoce. **Métodos:** Trata-se de revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “Neonatal cyanosis”, “critical congenital heart disease”, “Early detection” e “pulse oximetry”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês. Dos 147 artigos identificados, nove foram selecionados conforme relevância temática. **Resultados:** A literatura evidenciou que muitos neonatos com cardiopatias congênitas críticas podem apresentar-se inicialmente assintomáticos, favorecendo atrasos diagnósticos. Observou-se baixa confiabilidade da avaliação visual isolada da cianose, principalmente em casos de hipoxemia silenciosa. Nesse cenário, a oximetria de pulso demonstrou relevância como estratégia complementar de rastreamento, permitindo identificação precoce de dessaturação. Os estudos analisados apontaram elevada especificidade do teste e maior efetividade quando associado ao exame físico. Além disso, a identificação precoce das alterações de saturação favorece intervenção terapêutica precoce. **Conclusões:** Conclui-se que a cianose neonatal representa importante marcador clínico para suspeição de cardiopatias congênitas críticas, porém insuficiente quando avaliada isoladamente. A incorporação sistemática da oximetria de pulso ao rastreamento neonatal amplia a capacidade diagnóstica, favorece intervenções precoces e contribui para a redução da morbimortalidade neonatal associada ao diagnóstico tardio.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas críticas; Cianose neonatal; Oximetria de pulso